

AUTOMATIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CAIXAS COMPOSTAS POR DUAS ESTEIRAS TRANSPORTADORAS E TRÊS CILINDROS PNEUMÁTICOS UTILIZANDO O CLIC 02 DA WEG

ARTHUR DA SILVA TORRES
EMANUEL DE ARAÚJO MOTA
FABÍOLA FERNANDES ANDRADE

RESUMO: Este artigo apresenta o controle automático de transporte de caixas formado por duas esteiras transportadores e três cilindros pneumáticos. Foi implementado na linguagem de programação ladder, sendo desenvolvido para o Controlador Lógico Programável Clic 02 da WEG. Possui como objetivo servir de ferramenta didática para estudantes de curso técnico em Automação e áreas afins para maior conhecimento sobre o uso do Controlador Programável.

Palavras-Chaves: Clic 02; Automação; Controlador Lógico

1. INTRODUÇÃO

Este artigo aborda um exemplo de automação de processos para a indústria. No caso específico, será automatizado o sistema de transporte de caixas formado por duas esteiras transportadoras e três cilindros pneumáticos de simples ação. Tem como objetivo principal elucidar de forma detalhada o programa na linguagem ladder. Pretende-se que este artigo sirva de instrumento didático para os estudantes dos cursos técnicos nas áreas relacionadas a automação.

2. FUNCIONAMENTO

A figura 01 apresenta o sistema que será automatizado, transportadora de caixa. Este processo é muito utilizado nas indústrias.

Figura 01- Sistema transportadora de caixa

O funcionamento do sistema é sequencial com as seguintes etapas: O sensor S1 detecta a presença da caixa e aciona o contator do motor M1. A caixa é transportada até o sensor S2 que é energizado e aciona o cilindro pneumático 01. Também desliga o motor M1 e energiza o motor M2. Quando a caixa sobe, o sensor S3 detecta a sua presença e aciona o cilindro 02 que empurra a caixa para a segunda esteira. O sensor 4 detecta a presença da caixa e aciona o cilindro 03. Neste momento, o temporizador é habilitado e inicia a contagem de dez segundos, tempo em que o cilindro 03 sobe e em seguida recua.

3. LINGUAGEM LADDER

Para a programação na linguagem ladder foram definidas as seguintes variáveis para as entradas: Sensor 1 como I01; sensor 2 como I02 e sensor 3 como I03. As variáveis de saídas são: M1 como Q01, M2 como Q02, cilindro 01 como Q03, cilindro 02 como Q04 e cilindro 03 como Q05.

Após a definição das variáveis, a tabela booleana para o programa foi preenchida como ilustra a tabela 01.

	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05
I01	1	0	0	0	0
I02	0	1	1	0	0
I03	0	1	1	1	0
I04	0	1	0	1	1
T01	0	0	0	0	0
T02	1	0	0	0	0
I05	0	0	0	0	0

Tabela 1 – Relação entrada e saída em lógica booleana.

A tabela 01 apresenta o resultado do processo que será descrito em etapas como segue:

1. Energiza o sensor 1 (I01);
2. Ligar motor M1 (Q01) e energiza o sensor 2 (I02);
3. Desligar motor M1 (Q01), ligar o motor 2 (Q02), avança cilindro 01 (Q03) e aciona o cilindro 01 (Q03) que avança;
4. A presença da caixa energiza o sensor 3 (I03), mantém avançado o cilindro 01 (Q03), avança o cilindro 02 (Q04);
5. O sensor 4 (I04) é acionado e energiza o cilindro 03 (Q05), o cilindro 01 recua(Q03) e habilita o temporizador 1 por 10 segundos. Também o motor M2 (Q02) é desligado e os cilindro 02 (Q04) e o cilindro 03 (Q05) recuam;
6. Após a contagem de dez segundos, o temporizador 2 é habilitado para reiniciar o sistema;
7. A botoeira I05 desliga tudo a qualquer instante.

A programação completa no software Clic 02 é apresenta na figura 02.

Figura 02 – Programação do projeto.

O programa será apresentado novamente de forma detalhada. Para isto, foi dividido em três partes. A figura 03 apresenta a primeira parte.

Figura 03- primeira parte do programa

Na primeira parte do programa, tem-se o processo inicial, no qual ao se colocar uma caixa em frente ao sensor 01. Este é acionado e energiza o motor 01. Para que o motor continue energizado mesmo com o deslocamento da caixa

foi inserido o contato de selo para o sensor. Também foi acrescentada a botoeira desliga. Esta estará presente em todas as saídas. Para completar a programação do primeiro rung, o sensor 2 é acrescentado como normalmente fechado, assim, atuará desligando o motor 01 quando for acionado. A segunda parte do programa é apresentada na figura 04.

Figura 04- segunda parte do programa

Quando a caixa alcançar o final da primeira esteira, o sensor S2(I02) detecta a presença da caixa e energiza o motor da segunda esteira (Q02) e o solenoide ligado ao cilindro 1 (Q03). Também fará com que o motor 01 desligue já que a caixa irá subir para a segunda esteira com o acionamento do cilindro 01. Observe na figura 03 que o motor 1 está na mesma linha do contato fechado I02. Portanto, quando o sensor 2 detecta a presença da caixa, o cilindro 01 é acionado e a caixa sobe. Na sequência, o sensor 3 (I03) é acionado ao detectar a presença da caixa, fazendo com que o solenoide do cilindro 02(Q04) seja energizado e empurre a caixa para a segunda esteira.

A terceira parte do programa é apresentada na figura 05.

Figura 05- Terceira parte do programa

Quando a caixa se desloca para a direita, o sensor 04(I04) é acionado e energiza o solenoide do cilindro 03(Q05). Também habilita o temporizador 01 que inicia a contagem de dez (10 segundos) e desenergiza o solenoide conectado ao cilindro 01, fazendo-o recuar. A energização do cilindro 03 faz com que a caixa suba. Este será pelo temporizador 01 após os dez(10) segundos ou pela botoeira desliga (I05). Na programação, M01 e M02 referem-se a uma memória virtual utilizada para facilitar a lógica da programação.

O último rung do programa refere-se habilitação do segundo temporizador para o reinício do processo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço tecnológico é um marco em nossa sociedade. As indústrias para competir deve estar se atualizado com automação de todo o processo industrial. Para isto, faz-se necessário o uso de controladores lógicos programáveis (CLP`s), visto que tais sistemas são de fácil programação, baseado na linguagem ladder.

O artigo apresenta um exemplo da automação com o uso do CLP Clic02 da WEG. Procura-se servir de instrumento didático para compreensão dos processos industriais, uma vez que o transporte de caixas está presente em diversas indústrias.

5. REFERÊNCIAS

ANDRADE, F,F . *Controlador lógico programável, teoria e prática com o clic 02 da WEG*, 1ª ed, Fortaleza:edição do autor, 2017.

PRUDENTE, F. *PLC S7-1200, teoria e aplicações*, Rio de Janeiro:LTC,2014.

SILVA, E,A. *Introdução às linguagens de programação para CLP*, São Paulo: Blucher, 2016.